

Estudio De La Técnica De Dinámica Molecular Para La Predicción De Propiedades Mecánicas De La Nanocelulosa.

Angel M. Fuentes¹; Aldo F. Combariza²; Heriberto Peña Pedraza^{3*}

(1)Departamento Física, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de Pamplona- (Pamplona-norte de Santander-Colombia), Grupo de Investigación en Modelamiento Molecular y Simulación Computacional - In Silico; Grupo de Investigación en Fisicoquímica Teórica y Experimental angel.fuentes2@unipamplona.edu.co

(2) Departamento Física, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de Pamplona- (Pamplona-norte de Santander-Colombia), heribertopepe@unipamplona.edu.co

(3)Departamento de Biología y Química, Facultad de Educación y Ciencias, Universidad de Sucre(Sincelejo-Sucre-Colombia),Grupo de Investigación en Modelamiento Molecular y Simulación Computacional; B.Eng. - M.S. - Ph.D; insilico@unisucre.edu.co, aldo.combariza@unisucre.edu.co.

Resumen

La celulosa ha despertado un gran interés en el campo de la investigación debido a su potencial para desarrollar biomateriales que sustituyan polímeros contaminantes. Estos biomateriales no solo tienen un bajo impacto ambiental, sino que también ofrecen sostenibilidad y funcionalidad biológica debido a sus propiedades mecánicas excepcionales. Su uso principal se encuentra en la mejora de compuestos de matriz polimérica y dado que las propiedades mecánicas del compuesto varían según la cantidad de celulosa, es esencial obtener un conocimiento sólido de las características mecánicas de los CNC para comprender mejor su influencia en los compuestos de matriz polimérica y, en última instancia, mejorar el diseño y rendimiento de estos materiales compuestos. En la literatura no existe una metodología clara para llevar a cabo este estudio, proponemos una metodología que nos permita diseñar un modelo enfocado en el estudio de las propiedades mecánicas de los nanocristales de celulosa (CNC) utilizando la técnica de dinámica molecular, la cual permite identificar factores que afectan la resistencia, rigidez y elasticidad. Diseñamos un modelo cristalino usando el campo de fuerza AMBER14SB al cual se le aplica una re-parametrización, de tal forma que se adaptó para describir propiedades mecánicas de la celulosa. Se recopilan datos experimentales y teóricos de propiedades mecánicas como el módulo de elasticidad para validar el modelo desarrollado. Para el diseño del sistema partimos de la celda unidad, usando el programa ORCA, hacemos un benchmarking para determinar el rendimiento computacional adecuado, aplicaremos cálculos cuánticos como optimización de geometría y minimización de energía para lo cual se hace un cálculo escalonado con el cual determinamos que la teoría y el basic set adecuados para extraer parámetros es DFT B3LYP/6-31G**. Con estos datos, se propone una parametrización del campo de fuerza utilizado para describir propiedades mecánicas del material. Luego se crearon los sistemas con condiciones periódicas de frontera para simular un material microscópico para aplicar la técnica de DM. Obtuvimos una densidad promedio de 1494.4 (kg m⁻³), cercana a la reportada en estudios anteriores, además de temperaturas estables para el sistema alrededor de 301.82 K. sobre la temperatura real de 300 K. Reportamos un módulo de Young de 38.4464 GPa para un sistema sin compresión. para un sistema deformado en la dirección axial, donde el módulo de Young dio 115.8818 GPa con compresión de 4.5e-5 bar⁻¹. Posterior a la re-parametrización, se calcularon 80.0100 GPa y 118.2400 GPa para el sistema sin deformar y deformado respectivamente.

Palabras clave: dinámica molecular, propiedades mecánicas, campos de fuerza, biomateriales, simulaciones computacionales.

Abstract

Cellulose has aroused significant interest in the field of research due to its potential to develop biomaterials that can replace polluting polymers. These biomaterials not only have a low environmental impact but also offer sustainability and biological functionality due to their exceptional mechanical properties. Their primary use lies in enhancing polymer matrix composites, and since the mechanical properties of the composite vary based on the cellulose content, it is crucial to establish a solid understanding of the mechanical characteristics of cellulose nanocrystals (CNC) to better comprehend their influence on

II Congreso Internacional Innovación Tecnológica y Procesos Circulares Encuentro de Semilleros de Investigación

polymer matrix composites and ultimately improve the design and performance of these composite materials. The existing literature lacks a clear methodology for conducting this study, so we propose an approach that allows us to design a model focused on studying the mechanical properties of cellulose nanocrystals (CNC) using the molecular dynamics technique, which enables the identification of factors affecting strength, stiffness, and elasticity. We designed a crystalline model using the AMBER14SB force field, which underwent reparameterization to accurately describe the mechanical properties of cellulose. Experimental and theoretical data on mechanical properties, such as the elasticity module, were collected to validate the developed model. For the system design, we started with the unit cell, using the ORCA program to benchmarking and determine the appropriate computational performance. We applied quantum calculations such as geometry optimization and energy minimization, and a stepwise calculation identified that the suitable theory and basic set for parameter extraction is DFT B3LYP/6-31G**. With this data, a force field parameterization was proposed for describing the material's mechanical properties. Subsequently, systems with periodic boundary conditions were created to simulate a microscopic material for applying the molecular dynamics technique. We obtained an average density of $1494.4 \text{ (kg m}^{-3}\text{)}$, which is close to values reported in previous studies, along with stable temperatures for the system around 301.82 K , near the actual temperature of 300 K . We report a Young's modulus of 38.4464 GPa for an uncompressed system. For a system deformed in the axial direction, the Young's modulus was 115.8818 GPa with a compression of $4.5\text{e-}5 \text{ bar-1}$. After re-parameterization, values of 80.0100 GPa and 118.2400 GPa were calculated for the undeformed and deformed systems, respectively.

Keywords: molecular dynamics, mechanical properties, force fields, biomaterials, computational simulations.

1. Introducción.

La técnica de dinámica molecular (DM) da la posibilidad de modelar sistemas con detalle atómico, usando principios de la física a través de algoritmos matemáticos y herramientas computacionales, esta capacidad de observación permite estudiar sistemas moleculares complejos, con total control de los detalles estructurales del sistema, permitiéndonos cambiar la visión de la estructura rígida por un modelo dinámico en el cual las interacciones intra e intermolecular desempeñan un papel fundamental en su función [1]. Las simulaciones de DM, por tanto, permiten tener una buena resolución de detalle sobre el movimiento de las partículas individuales en función del tiempo. De esta forma podemos tener acceso a información específica sobre el sistema que estamos modelando. El uso de esta técnica nos permite tener control total sobre los potenciales utilizados, de tal manera que podemos examinar el papel de los parámetros individuales de dicho potencial al momento de determinar propiedades específicas, propiedades que a su vez dependen de factores como la estructura química, la estructura cristalina y la temperatura [2].

En el desarrollo de materiales y compuestos avanzados que contienen celulosa, propiedades mecánicas como la resistencia a la tracción y el módulo de elasticidad, se incrementan de acuerdo con el contenido de celulosa presente [3]. La celulosa actúa como refuerzo estructural, aumentando la capacidad del material compuesto para soportar esfuerzos de tracción sin deformarse ni romperse.

Asimismo, eleva el módulo de elasticidad, es decir, la rigidez del material [4][5]. Para entender cómo la nanocelulosa afecta las propiedades de los compuestos, es clave estudiar primero las características individuales de la nanocelulosa. Los materiales compuestos de nanocelulosa tienen un gran potencial para diversas aplicaciones. Sin embargo, su desarrollo se ve limitado por la falta de información sobre algunas propiedades mecánicas y la dificultad de caracterizar experimentalmente dichas propiedades a escala nanométrica. Específicamente, existe un vacío de conocimiento respecto a propiedades como la resistencia a la tracción, módulo elástico y ductilidad de la nanocelulosa. Por ello, es necesario explorar nuevos enfoques que permitan estudiar y predecir el comportamiento mecánico de la nanocelulosa [6]. Esto favorecerá el desarrollo de materiales compuestos de nanocelulosa con propiedades optimizadas. La pregunta central que nos proponemos contestar es: ¿Es posible aplicar la técnica de dinámica molecular, a través de mejoras en los potenciales utilizados, para obtener descripciones más precisas de las propiedades físicas, con el fin de aumentar su capacidad predictiva respecto a las propiedades mecánicas de la nanocelulosa?.

El objetivo principal de esta investigación radica en desarrollar una metodología que permita determinar y predecir las propiedades mecánicas de la nanocelulosa mediante el uso de la dinámica molecular. Estos estudios posibilitan la predicción de diversas propiedades de los materiales, lo que proporciona un mejor control teórico en la creación de nuevos materiales, empleando técnicas como las

simulaciones de dinámica molecular aplicadas a materiales nanoestructurados.

Al comprender con mayor profundidad cómo la nanocelulosa interactúa con otros componentes en un compuesto y cómo responde, por ejemplo, a tensiones, podemos optimizar tanto los diseños como las aplicaciones de estos materiales compuestos. En última instancia, esta investigación aspira a servir como cimiento para el desarrollo de productos más resistentes y duraderos, con aplicaciones que abarcan desde la construcción y la industria automotriz hasta la medicina.

2. Métodos

Para obtener los datos que se van a usar en la parametrización del campo de fuerza, es necesario obtener datos de la estructura molecular. Esto se hace con la ayuda del software ORCA versión 4.2.1, en donde se realizó un benchmarking para establecer el rendimiento computacional óptimo. Para esto se optimizó geoméricamente una estructura compuesta por un dímero de celulosa, la cual se almacenó en formato .xyz y fue construida con la ayuda del programa WEBMO. Se usó la teoría de Hartree Fock y la teoría de Densidad de Orbitales (DFT). Haciendo los cálculos de forma escalonada, para HF se hicieron usos de los basic set: STO-3G, 3-21G, y para DFT se utilizó: STO-3G,3-21G,6-31G y 6-31G(d), se graficó usando Python la energía en función del tiempo de cálculo.

Con ayuda del benchmarking se seleccionó la teoría DFT con el funcional B3LYP para los cálculos de ORCA, luego procedimos a probar con basic set más grandes en el siguiente orden: STO-3G,3-21G,6-31G,6-31G*,6-311G** y TZPV. Con el basic set y la teoría adecuada, se graficó la energía en función de la temperatura para revisar la termo estabilidad de la celulosa y con el uso del programa MERCURY se graficó la celulosa y fueron tomados datos como; tamaño de enlace, ángulos y diedros, además se tomaron datos sobre las poblaciones de Mulliken y Loewdin.

Las longitudes de enlace de equilibrio fueron determinadas por difracción de rayos X y a través de la optimización de geometría que planteamos, se aplicaron reglas empíricas para calcular los parámetros que faltaban en las constantes de fuerza de las longitudes de enlace. Usando la relación de Badger se puede relacionar las constantes de fuerza deseada con valores de referencia.

$$K_r = K_{ij}^{ref} \left(\frac{r_{ij}^{ref}}{r_{ij}} \right)^6 \quad (2)$$

$$K_r = K_{ij} \left(\frac{1}{r_{ij}} \right)^m \quad (3)$$

$$K_{ij} = \frac{K_{ii}|r_{ij}^{ref} - r_{jj}^{ref}| + K_{jj}|r_{ij}^{ref} - r_{ii}^{ref}|}{|r_{ij}^{ref} - r_{jj}^{ref}| + |r_{ij}^{ref} - r_{ii}^{ref}|} \quad (4)$$

Donde m es el nuevo parámetro de orden, K_r es la constante de fuerza calculada, r_{ij} es la longitud de enlace actual, K_{ij} es el parámetro empírico del elemento i y j, y este es equivalente a K_{ij}^{ref} multiplicado por la sexta potencia de r_{ij}^{ref} , se condensan los parámetros para determinar las constantes de fuerza (ver tabla 1).

No	i	j	r_{ij}^{ref}	$\ln K_{ij}$
1	C	C	1.526	7.643
2	H	C	1.090	6.217
3	H	O	0.960	5.794
4	C	O	1.440	7.347

Tabla 1: Parámetros para Determinar las Constantes de Fuerza de la Tensión de Enlace.

Realizamos una investigación para ver cuáles son los campos de fuerza más usados para estudiar biomateriales como la celulosa. Existe un amplio espectro de campos de fuerza, de tal forma usamos AMBER 14SB [3]; empleado para estudiar materiales compuestos de celulosa. Su forma funcional está descrita por.

$$E_{pair} = \sum_{bonds} k_r (r - r_{eq})^2 + \sum_{angles} k_\theta (\theta - \theta_{eq})^2 + \sum_{dihedrals} \frac{v_n}{2} \times [1 + \cos(n\phi - \gamma)] + \sum_{i < j} \left[\frac{A_{ij}}{R_{ij}^{12}} - \frac{B_{ij}}{R_{ij}^6} + \frac{q_i q_j}{\epsilon R_{ij}} \right] \quad (1)$$

Donde r_{eq} y θ_{eq} son parámetros de estructura, K_r, K_θ, v_n son las constantes de fuerza, n es la multiplicidad y γ es la fase angular para los parámetros de ángulos de torsión, A, B y q son los parámetros del potencial no enlazante, este campo de

fuerza contiene parámetros para una variedad de átomos dentro de los cuales se incluyen carbono, hidrógeno y oxígeno (ver tabla 2).

No	tipo de átomos	Descripción
1	c1	carbono sp1
2	c2	carbono sp2, alifatico
3	c3	carbono sp3
4	oh	sp3, oxígeno en grupo hidroxilo
5	os	sp3, oxígeno en eter y ester
6	ho	hidrógeno en oxígeno
7	hc	hidrógeno en carbono alifatico
8	hc	hidrógeno en carbono alifatico

Tabla 2: Tipo de Átomo y su Definición [3].

Se recopiló información sobre las propiedades mecánicas que se han medido en este material, haciendo una tabla que condensa esta información (ver tabla 3).

Stress Tensor Radial Distribution Functions Density Crystalline Cell Parameters Energetics Geometrics Hydrogen Bonds Glass Transition Temperature	PCFF	—	2003
Young's Modulus Thermal Expansion	COMPASS GLYCAM ReaxFF	MaterialsStudio LAMMPS	2013
Young's Modulus Tensile Stress Poisson Ratio	COMPASS	LAMMPS	2022
Strain Response Disparity of Hydrogen Bonds Donor-Acceptor Distance Dihedral Distribution mechanical Properties	OPLS-AA	GROMACS	2020
Elastic Properties	AMBER GLYCAM06	GROMACS	2022
Balance of the System Diffusion Coefficient of Water Molecules Lattice Parameters and Density Hydrogen Bonding Mechanical Properties	PCFF	Amorphous cell tool Materials Studio	2023
Crystallization	MM3	MM3	1995
Crystal Structures	CHARMC35 GLYCAM06 CSFF	CHARMM	2016
Structure Energetics	MM3, GROMOS87	GROMOS87	1995
Dipole Moment Effect of Electric Field on the Cellulose	OPLS-AA	GROMACS	2022

Tabla 3: Campos de fuerza usados para estudiar propiedades mecánicas de celulosa, mediante el uso de diferentes programas de dinámica molecular [8].

Usando el programa Cellulose Builder creamos una fibrilla de celulosa de 10 monómeros y con Pymol replicamos para construir una crystal y se almacena esta información en un archivo .pdb, ambos sistema se estudian usando condiciones

periódicas de frontera para simular un sistema macroscópico.

2.1. Dinámica Molecular

Usamos el programa de código abierto GROMACS, en donde hacemos una minimización inicial para el sistema de celulosa compuesto por 10 dímeros (ver figura 1), se creó una caja de simulación con PBC. Se realizan simulaciones para un sistema en el cual no le aplicamos deformaciones y para un sistema deformado. Para ejecutar la minimización usamos el algoritmo de descenso de gradiente, para obtener la minimización usamos un criterio de convergencia de 100 kJ/Mol/nm. Luego hacemos una corrección al sistema resultante colocándolo en el centro de la caja. La equilibración del sistema la hacemos usando el conjunto NVT y NPT usando el integrador md con un paso de tiempo de 2 fs y nsteps de 500000 pasos, de tal forma buscamos que se explore de forma lenta el espacio de fase facilitando la relajación del sistema al estado de equilibrio. se finaliza con la producción final del sistema.

Figura 1: Sistema cristalino celulosa replicado 4,4,10.

Todas las interacciones dispersivas de corto alcance fueron descritas por un potencial de Lennard-Jones con un límite de 1 [nm], las interacciones electrostáticas se calcularon en cada paso de tiempo utilizando el método Ewald de malla de partícula, con un extasiado de rejilla de 0.12 [nm] (ver tabla 4). Se utilizó el algoritmo de LINCS para limitar las longitudes de los enlaces del sistema, los monómeros de glucosa de las cadenas terminales se unen a través de límites periódicos, simulando un modelo de longitud infinita, esto permite que se descarten problemas introducidos por medio de segmentos terminales sueltos.

Metodo	Palabra clave	Valor del parámetro
Minimización	integrator	steps, cg
	emtol	1000.0 ;kJ/mol, 10 ;kJ/mol
	cutoff	verlet
	coulombtype	PME
Equilibración-NVT	integrator	md
	dt	0.002 ; 2 fs
	nsteps	500000; 1 ns
	tcoupl	v-rescale
	ref	300 ; K
Equilibración-NPT	pcoupl	Berendsen
	pcoupltype	semiisotropic
	pbc	xyz
	periodic-molecules	yes
	nsteps	50000000
Producción	pcoupl	parrinello-Rahman

Tabla 4: Parámetros de Simulación usados empleando el programa de código abierto GROMACS.

En la fase que sigue, avanzaremos en la parametrización del campo de fuerzas AMBER14SB. Esta etapa resulta crucial para perfeccionar la precisión del modelo. Nuestro enfoque inicial será la calibración de las cargas parciales. Para lograr este propósito, ejecutaremos la sustitución del residuo interno de piranosa por la estructura de glucosa. Este procedimiento requerirá la implementación de ajustes en los archivos de topología y enlaces, elementos fundamentales que delimitan los componentes del campo de fuerzas. Finalmente se pretende comparar las propiedades mecánicas obtenidas con las reportadas en la literatura y de esta forma validar el modelo desarrollado(ver tabla 5 y 6).

Tension	$I\alpha$	$I\beta$
XX	-0.0114	-0.0121
YY	-0.0122	-0.0069
ZZ	-0.0108	-0.0091
YZ	-0.0010	0.006
XZ	-0.001	-0.002
XY	-0.0018	0.000

Tabla 5: Componentes Promedio de Tensión Interna (MPa) de las Microestructuras Generadas [7].

Material	E_A (GPa)	E_T (GPa)	Tecnica
CNC plantas	57.105	-	Raman
CNC madera	-	18-50	AFM
t-CNC	143	-	Raman
experimental	120-138	-	XDR
modelada	137-168	10-50	-

Tabla 6 : Propiedades Mecánicas de la Celulosa, E_a módulo de elasticidad en la dirección uniaxial, E_t módulo de elasticidad en la dirección transversal.

3. Resultados y discusiones.

Se realizó un benchmarking computacional donde se evaluó el desempeño en términos de tiempo de cálculo y consumo de recursos al utilizar diferentes números de procesos por nodo (ppn) en la optimización geométrica de una molécula de celulosa.

Los resultados mostraron que al emplear 8 ppn se obtuvo un tiempo de cálculo de 7.05 minutos, mientras que con 12 ppn fue de 5.75 minutos y con 16 ppn de 5.582 minutos. Si bien un mayor número de ppn reduce ligeramente el tiempo de ejecución, esto implica un consumo excesivo de recursos computacionales que no se justifica por la pequeña ganancia en rendimiento (ver figura 2).

Figura 2: Benchmark para determinar el uso adecuado de recursos computacionales en el servidor inkari.

Con el objetivo de determinar el basic set óptimo en términos de rendimiento computacional y precisión energética, se realizó un benchmarking calculando la energía de un sistema molecular utilizando la teoría DFT para distintos basic sets en función del tiempo de cálculo. Los resultados se graficaron como energía vs tiempo, observándose que el basic set 6-311G* Presenta un mínimo estable en la energía tras un tiempo de cálculo de 181 minutos (ver figura 3). Esto indica un buen equilibrio entre precisión energética y velocidad de cálculo.

Figura 3: Benchmark para determinar el uso adecuado de recursos computacionales en el servidor inkari.

La teoría DFT fue seleccionada por su conocida eficiencia en el cálculo de propiedades energéticas en comparación con métodos ab initio. En conclusión.

Con el fin de estudiar la termoestabilidad de la celulosa, se graficó las propiedades termodinámicas a diferentes temperaturas mediante métodos computacionales. A 77 K, la energía interna fue -13,499 kcal/mol, la entalpía -13,497 kcal/mol y la energía libre de Gibbs -13,499 kcal/mol. A 298,13 K, los valores correspondientes fueron -13,497 kcal/mol, -13,495 kcal/mol y -13,499 kcal/mol respectivamente. Incrementando la temperatura a 330 K, se obtuvo una energía interna de -13,497 kcal/mol, entalpía de -13,494 kcal/mol y energía libre de -13,500 kcal/mol. Finalmente a 440 K, los valores calculados fueron -13,493 kcal/mol para la energía interna, -13,491 kcal/mol para la entalpía y -13,503 kcal/mol para la energía libre de Gibbs.

Al analizar los resultados obtenidos para las diferentes temperaturas, observamos patrones consistentes en las propiedades termodinámicas evaluadas. A una temperatura de 77 K, se identificaron valores específicos de energía interna, entalpía y energía libre de Gibbs, que muestran una relativa estabilidad del sistema en este punto frío. A medida que la temperatura aumenta a 298.13 K, se registran cambios en estas propiedades, evidenciando una respuesta ante las fluctuaciones térmicas. Este comportamiento sigue siendo coherente al aumentar la temperatura a 330 K, donde se aprecian ligeras variaciones en las propiedades evaluadas (ver figura 4).

Figura 4: Propiedades Termodinámicas del Dímero de Celulosa Expuesto a Diferentes Temperaturas.

Sin embargo, es interesante destacar que a 440 K se observa una alteración más significativa en las propiedades termodinámicas. Las energías internas, entalpía y energía libre de Gibbs exhiben cambios más pronunciados, sugiriendo una mayor influencia de la temperatura elevada en la estabilidad del sistema celulósico.

Con el objetivo de parametrizar el campo de fuerza AMBER14SB, se llevó a cabo la recolección sistemática de datos experimentales y computacionales de la molécula de interés. Tal como se muestra en la imagen, se recopiló datos de longitud de enlace, ángulos de enlace y ángulos diedros.

Densidad	$I\alpha$	$I\beta$	$I\beta$ - simulada
promedio	1.5806	1.5577	1.4944
sd	0.0022	0.006	0.1016448

Tabla 6: densidad de equilibrio (g cm^{-3}) obtenida en el estudio [7] para un sistema cristalino de 4,4,8 y la obtenida mediante nuestro modelo, valor promedio y desviación estándar.

Figura 4: Densidad del sistema cristalino simulado, densidad promedio de 1494.4 (kg m^{-3}) y desviación estándar 101.64 (kg m^{-3}).

Figura 5: temperatura promedio del sistema cristalino simulado 301.82 K con sd de 5.884 K

Nuestros sistemas generaron, usando los archivos de trayectoria para las simulaciones de 10 ns un módulo de Young de 38.4464 GPa para un sistema sin compresión, para un sistema deformado en la dirección axial, donde el módulo de Young dio 115.8818 GPa con compresión de $4.5e-5 \text{ bar}^{-1}$. Posterior a la re-parametrización, se calcularon 80.0100 GPa y 118.2400 GPa para el sistema sin deformar y deformado respectivamente.

4. Conclusiones

los resultados del benchmark demuestran que 8 ppn entrega un buen desempeño minimizando el consumo de recursos, siendo esta la configuración recomendada para los cálculos de optimización geométrica con el método computacional evaluado Según los benchmarks realizados, se justifica la elección del basic set 6-311G* para los cálculos DFT de este sistema molecular, ya que entrega resultados energéticos muy cercanos al alto nivel TZVP en la mitad de tiempo de

cálculo, optimizando así los recursos computacionales. El análisis gráfico energía vs tiempo de cálculo permite determinar las condiciones óptimas de precisión y rendimiento.

los datos obtenidos y las gráficas generadas de la termoestabilidad proporcionan una comprensión valiosa sobre cómo la celulosa responde a diferentes temperaturas. Estos hallazgos podrían indicar la posible degradación de la celulosa a temperaturas más altas, lo cual es crucial para comprender su límite de termoestabilidad en aplicaciones potenciales.

Durante el procedimiento de dinámica hemos tomado la estabilidad del sistema en la equilibraron y en la producción viendo que la temperatura se mantiene estable alrededor de los 300.479 K y la densidad de sistema es de 1360.6 kg/m^3 pero cuando realizamos un análisis de la estabilidad térmica de la celulosa para 10 ns nos damos cuenta que esta densidad cambia a alrededor de 1479.91 kg/m^3 a la misma temperatura, al dejar que el sistema siga evolución, la densidad del sistema llegó a 1545.64 kg/m^3 , mostrando una densidad promedio muy cercana a la densidad aparente reportada en cálculos anteriores para sistemas de celulosa similares[7], esto indica que la simulación concuerda con los datos en términos de densidad, aun así debemos considerar la variabilidad indicada por la desviación estándar y realizar validaciones adicionales. La temperatura del sistema permanece estable con un promedio de 301.82 K y desviación estándar de 5.884 K, lo que indica que el sistema se encuentra en equilibrio térmico.

En última instancia, comparamos los resultados del módulo de Young entre el modelo en equilibrio y el deformado, antes y después de la parametrización. Observamos una diferencia de 38.4464 para el sistema sin parametrizar y 80.01 para el sistema en equilibrio parametrizado. En cuanto al sistema deformado, obtuvimos 115.8818 GPa con el campo de fuerza sin deformar y 118.24 con el campo de fuerza deformado. Al contrastar estos resultados con estudios previos de sistemas en equilibrio, donde se informó un módulo de Young de 37.5 vemos que la diferencia porcentual es del 2.52 %. El sistema deformado presenta valores en el rango de 117-125 GPa indicando que la diferencia porcentual es del 1.06 %. Esto sugiere que nuestro modelo propuesto logra una aproximación adecuada a las propiedades mecánicas conocidas. Sin embargo, se señala la necesidad de futuros estudios más profundos para obtener un panorama más completo de los sistemas celulósicos.

Referencias

II Congreso Internacional Innovación Tecnológica y Procesos Circulares Encuentro de Semilleros de Investigación

- [1] Martin Karplus and J. Andrew McCammon, "molecular dynamics simulations of biomolecules," *Nat Struct Biol*, vol. 9, Sep. 2002.
- [2] Engelberg, I. and Kohn, J., "Physico-mechanical properties of degradable polymers used in medical applications: a comparative study," in *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 38, no. 8, pp. 761-767, Aug. 1991, doi: 10.1109/10.83591.
- [3] V. Modi and A. J. Karttunen, "Molecular Dynamics Simulations on the Elastic Properties of Polypropylene Bionanocomposite Reinforced with Cellulose Nanofibrils," *Nanomaterials*, vol. 12, no. 19, p. 3379, 2022. DOI: 10.3390/nano12193379
- [4] Pei A, Malho JM, Ruokolainen J, Zhou Q, Berglund LA (2011) Strong nanocomposite reinforcement effects in polyurethane elastomer with low volume fraction of cellulose nanocrystals. *Macromolecules* 44(11):4422–4427
- [5] Lu P, Hsieh YL (2009) Cellulose nanocrystal-filled poly(acrylic acid) nanocomposite fibrous membranes. *Nanotechnology* 20(41):415604.
- [6] Wu, X., Moon, R. J., and Martini, A., "Tensile strength of I β crystalline cellulose predicted by molecular dynamics simulation," *Cellulose*, vol. 21, no. 4, pp. 2233-2245, 2014. doi: 10.1007/s10570-014-0325-0
- [7] K. Mazeau and L. Heux, "Molecular dynamics simulations of bulk native crystalline and amorphous structures of cellulose," *Journal of Physical Chemistry B*, vol. 107, no. 10, pp. 2394-2403, 2003. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1021/jp0219395>.
- [8] R. J. Moon, A. Martini, J. Nairn, J. Simonsen, y J. Youngblood, "Cellulose nanomaterials review: structure, properties and nanocomposites," *Chemical Society Reviews*, vol. 40, no. 7, pp. 3941-3994, 2011.